

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN METHODS AND TOOLS FOR BIG DATA VISUALIZATION

Nuraliyev Fakhridin Murodillayevich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Department of “Television and Media Technologies”, Tashkent, Uzbekistan.

f.nuraliev@tuit.uz

Hotamov Farhod Nodirovich

Doctoral Student, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Department of “Television and Media Technologies”, Tashkent, Uzbekistan.

f.hotamov@tuit.uz

Muxamedjonova Zuxra Boxodir qizi

Master’s student, Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi, Department of “Television and Media Technologies”, Tashkent, Uzbekistan.

zukhraofficial@gmail.com

Abstract: This article examines modern technologies and software tools used in the process of Big Data visualization. A comparative analysis of Tableau, Microsoft Power BI, Python visualization libraries, Google Data Studio, Apache Spark and R language is conducted. The research findings indicate that the selection of a visualization tool is directly dependent on data volume, processing speed, real-time analysis capability and the degree of integration with other systems.

Keywords: Big Data, data visualization, Tableau, Power BI, Python, Apache Spark, R language, comparative analysis, interactive charts, analytics.

**KATTA MA'LUMOTLARNI VIZUALLASHTIRISHDA ZAMONAVIY USUL
VA VOSITALARNING QIYOSIY TAHLILI**

Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich

t.f.d., professor, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası, Toshkent, O'zbekiston.

f.nuraliev@tuit.uz

Hotamov Farhod Nodirovich

Doktorant, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası

f.hotamov@tuit.uz

Muxamedjonova Zuxra Boxodir qizi

Magistr, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, "Televizion va media texnologiyalar" kafedrası

zuxraofficial@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) vizuallashtirish jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy texnologiyalar va dasturiy vositalar qiyosiy tahlil qilinadi. Tableau, Microsoft Power BI, Python vizualizatsiya kutubxonalari, Google Data Studio, Apache Spark hamda R tili imkoniyatlari o'zaro taqqoslab o'rganiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, vizualizatsiya vositasini tanlash ma'lumot hajmi, ishlov berish tezligi, real vaqt rejimida tahlil qilish imkoniyati va boshqa tizimlar bilan integratsiya darajasiga bevosita bog'liqdir.

Kalit so'zlar: Big Data, ma'lumotlarni vizuallashtirish, Tableau, Power BI, Python, Apache Spark, R tili, qiyosiy tahlil, interaktiv diagrammalar, analitika.

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И
ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ**

Нуралиев Фахриддин Муродиллаевич, д.т.н., профессор, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, кафедра “Телевизионные и медиатехнологии”, Ташкент, Узбекистан.

f.nuraliev@tuit.uz

Хотамов Фарход Нодирович, докторант, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, кафедра “Телевизионные и медиатехнологии”, f.hotamov@tuit.uz

Мухамеджанова Зухра Бахадир кизи, магистр, Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, кафедра “Телевизионные и медиатехнологии”, zukhraofficial@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируются современные технологии и программные инструменты, применяемые в процессе визуализации больших данных. Проводится сравнительное исследование возможностей платформ Tableau, Microsoft Power BI, библиотек Python, Google Data Studio, Apache Spark и языка R. По результатам исследования установлено, что выбор инструмента визуализации напрямую зависит от объёма данных, скорости обработки, возможности анализа в реальном времени и степени интеграции с другими системами.

Ключевые слова: Big Data, визуализация данных, Tableau, Power BI, Python, Apache Spark, язык R, сравнительный анализ, интерактивные диаграммы, аналитика.

Kirish

So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida turli sohalarda katta hajmdagi ma’lumotlar shakllanmoqda. IDC (International Data Corporation) tadqiqotlariga ko‘ra, 2025-yilda jahon bo‘yicha tahlil qilinadigan ma’lumotlar hajmi 5,2 zettabaytga yetishi prognoz qilinmoqda — bu 2020-yilgi

ko'rsatkichdan 40–50 barobar ko'pdir [1]. Bunday sharoitda katta ma'lumotlarni (Big Data) samarali tahlil qilish va vizuallashtirish strategik ahamiyat kasb etmoqda.

Vizualizatsiya ma'lumotlarni grafik shaklda ifodalash orqali ularni oson tushuniladigan ko'rinishga keltiradi. Diagrammalar, grafiklar, xaritalar va interaktiv panellar orqali foydalanuvchilar murakkab ma'lumotlarni tezda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi [2]. Bu usul biznes analitikasi, ilmiy tadqiqotlar, marketing va davlat boshqaruvi kabi ko'plab sohalarda keng qo'llaniladi [3]. HSBC moliyaviy korporatsiyasi katta ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish orqali 10 milliard dollardan ortiq firibgarlik operatsiyalarining oldini olishga muvaffaq bo'lgan [1].

Avverbux va Manakov [4] fikricha, katta ma'lumotlar — bu an'anaviy tahlil usullari ishlamay qoladigan chegaraviy holat bo'lib, ko'p o'lchamli va to'liq bo'lmagan ma'lumotlar uning xususiy holatlari hisoblanadi. Olshannikova va boshqalar [5] esa vizualizatsiyaning uchta asosiy talabini ko'rsatadilar: ifodalilik (expressiveness), samaradorlik (effectiveness) va maqsadga muvofiqlik (appropriateness). SAS Institute tadqiqotiga ko'ra, katta ma'lumotlar bilan ishlayotgan eng samarali kompaniyalarning 98 foizi tahlil natijalarini vizualizatsiya orqali taqdim etadi [5].

Big Data odatda “5V” modeli orqali tavsiflanadi: Volume (hajm), Velocity (tezlik), Variety (xilma-xillik), Veracity (ishonchlilik) va Value (qiymat) [6]. Ushbu xususiyatlar vizualizatsiya vositalariga ham o'ziga xos talablar qo'yadi — ular ham miqyosli, ham real vaqtli, ham ko'p o'lchamli ma'lumotlarni to'g'ri aks ettira olishi kerak [7].

Ushbu maqolaning maqsadi — katta ma'lumotlarni vizuallashtirish sohasidagi zamonaviy usul va vositalarni tizimli tahlil qilish, ularning afzalliklari va cheklovlarini taqqoslash hamda O'zbekiston raqamli iqtisodiyoti kontekstida amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Vizualizatsiya sohasidagi ilmiy ishlar ko'p qirrali bo'lib, turli mualliflar har xil aspektlarni o'rganishgan. Shneiderman [8] o'zining fundamental ishida ma'lumotlar vizualizatsiyasi uchun "Overview first, zoom and filter, then details-on-demand" tamoyilini taklif etgan. Ushbu tamoyil bugungi kunda ham barcha zamonaviy vizualizatsiya vositalari uchun asosiy metodologik mezon sifatida qo'llaniladi [9].

Keim va boshqalar [10] Big Data vizualizatsiyasida uchta asosiy muammoni ajratib ko'rsatadilar: ma'lumotlarni samarali filtrash, interaktiv o'zaro ta'sir va kognitiv yukni kamaytirish. Ular vizualizatsiya vositalarini ma'lumot turi, vizualizatsiya texnikasi va o'zaro aloqadorlik mezonlari bo'yicha tasniflaydilar.

Avverbux va Manakov [4] parallel va taqsimlangan hisoblashdagi vizualizatsiya muammolarini o'rganib, filtrlash, slaying va klasterlash usullarining ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ularning metodologiyasiga ko'ra, vizualizatsiya sifatini baholashda tezlik, ishonchlilik va idrok qilish darajasi asosiy mezonlar hisoblanadi.

2025-yilga mo'ljallangan analitika vositalari bo'yicha tadqiqotda [11] Apache Hadoop, Apache Spark, Tableau, Microsoft Power BI, Apache Kafka va boshqa 10 ta yetakchi platforma baholangan. Ushbu tadqiqotda real vaqt tahlili, ochiq manba platformalari va mashinani o'rganish integratsiyasi asosiy tendensiyalar sifatida ajratib ko'rsatilgan.

Kabakov [12] R tilini statistik vizualizatsiya uchun eng kuchli vositalardan biri sifatida ta'riflaydi. ggplot2, lattice va plotly kabi paketlar yordamida murakkab ko'p o'lchamli ma'lumotlarni vizualizatsiya qilish mumkin. KazNU (2025) materiallari [3] esa 2D/3D standart figuralar, geometrik transformatsiyalar, pikselga yo'naltirilgan usullar va ierarxik tasvirlarni batafsil tahlil qilgan.

Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanilgan: adabiyotlarni tahlil qilish va tizimlashtirish (bibliografik tahlil); zamonaviy vizualizatsiya vositalarini ko'p mezonli taqqoslash (komparativ tahlil); ekspert baholash usuli asosida reyting

jadvalini tuzish; amaliy sinovlar orqali vositalarning funksional imkoniyatlarini tekshirish [13]. Taqqoslash uchun quyidagi mezonlar tanlandi: interaktivlik darajasi, vizuallashtirish quvvati, katta ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyati, narx va litsenziya turi, o'rganish osonligi, integratsiya imkoniyatlari, real vaqt rejimida ishlash va klasterli tahlil qobiliyati [14].

Natijalar

Hozirgi kunda ma'lumotlar tahlilida 60 dan ortiq vizualizatsiya usuli mavjud [1]. Vizualizatsiyaning zamonaviy tendensiyalari 2D formatdan 3D modellashtirish va geymifikatsiya sari siljiyotganini ko'rsatmoqda [1]. Sbertech platformasining uslubiy materiallarida [1] eng keng qo'llaniladigan vizualizatsiya turlari — gistogramma, stolbchali diagramma, puzyrkovaya, issiqlik matritsasi, donut-diagramma va chiziqli grafik — har birining afzalliklari va cheklovlari bilan tavsiflab berilgan.

Quyidagi 1-jadvalda oltita asosiy vizualizatsiya usuli va ettita yetakchi dasturiy vositaning qiyosiy tahlili keltirilgan. “+” belgisi to'liq qo'llab-quvvatlashni, “-” belgisi cheklovli imkoniyatni bildiradi:

1-jadval. Vizualizatsiya usullari va vositalarining funksional qiyosi

Usul / Vosita	Tableau	Power BI	Python	Google DS	Apache Spark	R tili	Yandex DL
Chiziqli grafik	+	+	+	+	+	+	-
Gistogramma	+	+	+	+	+	+	+
Doira diagramma	+	+	+	+	-	+	+
Dashboard	+	+	-	+	+	-	+

Usul / Vosita	Tableau	Power BI	Python	Google DS	Apache Spark	R tili	Yandex DL
Scatter plot	+	+	+	+	+	+	-
Issiqlik matritsasi	+	+	+	-	+	+	+
Umumiy ball (10)	9.5	9.0	8.5	8.0	8.5	8.0	7.5

Manba: mualliflar tomonidan tuzilgan [1, 3, 5, 11, 12]

Izoh: "+" = qo'llab-quvvatlanadi; "-" = cheklovli yoki qo'llab-quvvatlanmaydi

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Tableau va Power BI deyarli barcha vizualizatsiya usullarini qo'llab-quvvatlaydi. R tili va Python statistik ko'rsatkichlar va ilmiy vizualizatsiya uchun kuchli hisoblanadi. Yandex DataLens O'rta Osiyo va MDH davlatlari uchun, ayniqsa o'zbek va rus tilidagi ma'lumotlar bilan ishlashda, qulay alternativ bo'lib xizmat qiladi.

Ikkinchi bosqichda har bir vosita uchun 5 ballik shkala asosida 6 ta mezon bo'yicha reyting baholovi o'tkazildi [4, 11]:

2-jadval. Vizualizatsiya vositalarining ko'p mezonli reytingi (5 ballik shkala)

Baholash mezonini	Tableau	Power BI	Python	Google DS	Apache Spark	R tili
Foydalanish qulayligi	5	5	3	4	3	3
Real vaqt tahlili	4	4	4	4	5	3
Bepul/Ochiq kod	2	2	5	5	5	5
Integratsiya	5	5	5	5	5	4

Baholash mezonlari	Tableau	Power BI	Python	Google DS	Apache Spark	R tili
Klaster tahlil	3	3	5	2	5	5
Bulut integratsiya	4	5	3	5	4	3
O'rtacha ball	3.8	4.0	4.2	4.2	4.5	3.8

Manba: mualliflar tomonidan tuzilgan [4, 11, 12, 13]

2-jadval natijalaridan ko'rinib turibdiki, Apache Spark eng yuqori o'rtacha ball (4.5/5) to'playdi — asosan real vaqt tahlili va klasterli tahlil bo'yicha yuqori natijalar tufayli. Biroq foydalanish qulayligi jihatidan Tableau (5/5) va Power BI (5/5) liderlik qiladi. Python va R tili texnik mutaxassislar uchun eng moslashuvchan vositalar bo'lib, bepul va ochiq kodli bo'lishi tufayli akademik muhitda keng tarqalgan [12].

Olshannikova va boshqalar [5] ko'rsatganidek, vizualizatsiya vositalari Gestalt tamoyillariga asoslanishi kerak: yaqinlik qonuni, o'xshashlik qonuni, simmetriya va yopiqlik tamoyillari vizual tasvirlarni idrok etishni yengillashtiradi. Rang, o'lcham va bog'liqlik kabi kognitiv psixologiya mezonlari ham vizualizatsiya vositalarini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi [5, 15].

Ma'lumotlar tahlili sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda va 2025-yilda quyidagi tendensiyalar asosiy o'rin egallaydi [11, 16]: (1) real vaqtdagi tahlil (Apache Kafka va Spark yordamida); (2) sun'iy intellekt integratsiyasi — mashinani o'rganish algoritmlarini vizualizatsiya bilan birlashtirish; (3) bulut platformalar — Google BigQuery va Power BI kabi yechimlar; (4) ma'lumotlar maxfiyligi — GDPR va boshqa qonunchilik talablari bajarilishini ta'minlash [17].

O'zbekiston kontekstida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasi doirasida [18] vizualizatsiya vositalariga bo'lgan talablar oshib bormoqda. Mahalliy tashkilotlar

uchun Google Data Studio va Yandex DataLens narx-samaradorlik jihatidan qulay bo'lsa, yirik korporativ tashkilotlar uchun Tableau va Power BI kombinatsiyasi maqsadga muvofiq [11].

Xulosa

Ushbu tadqiqotda katta ma'lumotlarni vizuallashtirishning zamonaviy usul va vositalarining qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Yettita yyetakchi platforma va oltita vizualizatsiya usuli bo'yicha o'tkazilgan ko'p mezonli baholash quyidagi xulosalar chiqarishga imkon berdi:

Birinchiidan, Tableau va Microsoft Power BI vizualizatsiya funkcionalligi, foydalanish qulayligi va keng integratsiya imkoniyatlari jihatidan texnik bo'lmagan foydalanuvchilar uchun eng maqbul vositalar ekanligi tasdiqlandi. Ular grafik, gistogramma, diagramma va dashboard usullarini to'liq qo'llab-quvvatlaydi [11].

Ikkinchiidan, Python vizualizatsiya kutubxonalari (Matplotlib, Seaborn, Plotly) va R tili ilmiy va statistik vizualizatsiya uchun beqiyos imkoniyatlar taqdim etadi. Ular bepul va ochiq kodli bo'lib, akademik muhitda keng tarqalgan [12].

Uchinchiidan, Apache Spark ulkan hajmdagi ma'lumotlarni parallel qayta ishlash va real vaqt tahlili uchun eng kuchli vosita bo'lib, ko'p mezonli reytingda eng yuqori ball (4.5/5) to'pladi. Kafka va Hadoop bilan birgalikda to'liq Big Data ekotizimini shakllantiradi [10, 11].

To'rtinchiidan, Google Data Studio va Yandex DataLens — bulutga asoslangan, arzon vositalar bo'lib, kichik va o'rta tashkilotlar hamda O'zbekiston sharoitida maqbuldir. Yandex DataLens rus tilidagi ma'lumotlar bilan ishlashda ustunlik ko'rsatadi [11].

Kelajak tadqiqotlarda sun'iy intellekt va mashinani o'rganish algoritmlarini vizualizatsiya vositalari bilan integratsiyalash [5, 19], shuningdek Augmented Reality (AR) va Virtual Reality (VR) texnologiyalarini katta ma'lumotlarni vizuallashtirishda

qo‘llash istiqbollarinini o‘rganish tavsiya etiladi [5]. O‘zbekiston kontekstida mahalliy tashkilotlar uchun moslashtirilgan vizualizatsiya metodologiyasini ishlab chiqish ham muhim ilmiy vazifa bo‘lib qolmoqda [18].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Metody vizualizatsii bol'shikh dannykh [Электронный ресурс] // Sbertech Platform V. — 2024. — URL: <https://platformv.sbertech.ru/blog/metody-vizualizaczii-bolshikh-dannykh> (murojaat sanasi: 01.03.2025).
2. Лучшие инструменты аналитики больших данных в 2025 году [Текст]. — 2025. — 6 с.
3. Методы визуализации больших данных: материалы научного сборника КазНУ [Текст]. — Алматы: КазНУ им. аль-Фараби, 2025. — 10 с.
4. Авербух В.Л., Манаков Д.В. Анализ и визуализация "больших данных" // Сборник научных трудов ИММ УрО РАН. — Екатеринбург, 2014. — С. 332–340.
5. Olshannikova E., Ometov A., Koucheryavy Y., Olsson T. Visualizing Big Data // Big Data Technologies and Applications. — Springer International Publishing, 2016. — P. 101–131. DOI: 10.1007/978-3-319-44550-2_4.
6. Beyer M.A., Laney D. The importance of "Big Data": a definition. — Stamford: Gartner, 2012.
7. Demchenko Y., De Laat C., Membrey P. Defining architecture components of the Big Data Ecosystem // Proceedings of International Conference on Collaboration Technologies and Systems (CTS), IEEE. — 2014. — P. 104–112.
8. Shneiderman B. The big picture for big data: Visualization // Science. — 2014. — Vol. 343. — P. 730.

9. Shneiderman B. The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations // Proceedings of the IEEE Conference on Visual Languages. — 1996. — P. 336–343.
10. Keim D., Qu H., Ma K.-L. Big-Data Visualization // IEEE Computer Graphics and Applications. — July/August 2013. — P. 50–51.
11. Лучшие инструменты аналитики больших данных в 2025 году: обзор платформ Apache Hadoop, Spark, Tableau, Power BI, Kafka, RapidMiner, KNIME, Splunk, Google BigQuery, SAS Viya. — 2025.
12. Кабаков Р.И. R в действии: анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2014. — 588 с.
13. Tableau Software. Tableau for Big Data [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.tableau.com> (дата обращения: 05.03.2025).
14. Microsoft Corporation. Power BI — Microsoft [Электронный ресурс]. — URL: <https://powerbi.microsoft.com> (дата обращения: 05.03.2025).
15. Шикин Е.В., Боресков А.В. Компьютерная графика. Динамика, реалистические изображения. — М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. — 288 с.
16. Авербух В.Л., Байдалин А.Ю., Васев П.А., Исмагилов Д.Р., Зенков А.И., Манаков Д.В. Задачи визуализации параллельных вычислений // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Математическое моделирование физических процессов. — 2002. — Вып. 3. — С. 40–52.
17. Assuncao M.D., Calheiros R.N., Bianchi S., Netto M.A.S., Buyya R. Big Data Computing and Clouds: Challenges, Solutions, and Future Directions // arXiv:1312.4722v2. — 2014.
18. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni "Raqqamli O‘zbekiston — 2030" strategiyasi to‘g‘risida.

19. Husain S.S., Kalinin A., Truong A., Dinov I.D. SOCR data dashboard: an integrated Big Data archive // *Journal of Big Data*. — 2015. — Vol. 2(1). — P. 1–18.
20. Brodlie K., Brooke J., Chen M. et al. Visual Supercomputing — Technologies, Applications and Challenges // *Eurographics 2004, STAR Reports*. — P. 37–68.
21. Бахтерев М.О., Васёв П.А., Казанцев А.Ю., Манаков Д.В. Система удалённой визуализации для инженерных и суперкомпьютерных вычислений // *Вестник ЮжУрГУ*. — 2009. — № 17 (150). — Вып. 3. — С. 4–11.
22. Bartram L., Ware C. Filtering and brushing with motion // *Information Visualization*. — 2002. — Vol. 1, No. 1. — P. 66–79.
23. Friendly M. A brief history of data visualization // *Handbook of Data Visualization*. — Springer, 2008. — P. 15–56.
24. Miksch S., Aigner W. A matter of time: applying a data-users-tasks design triangle to visual analytics // *Computers & Graphics*. — 2014. — Vol. 38. — P. 286–290.
25. North Ch. Toward Measuring Visualization Insight // *IEEE Computer Graphics and Applications*. — 2006. — Vol. 26, No. 3. — P. 20–23.
26. Dasgupta A., Chen M., Kosara R. Conceptualizing Visual Uncertainty in Parallel Coordinates // *Computer Graphics Forum*. — 2012. — Vol. 31(3). — P. 1015–1024.
27. Steeda Ch.A., Ricciuto D.M., Shipman G. et al. Big data visual analytics for exploratory earth system simulation analysis // *Computers & Geosciences*. — 2013. — Vol. 61. — P. 71–82.